

CURSO DE DIREITO

PROJETO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – AS A Gestão de Resíduos Sólidos e a Implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos na cidade de Manaus.

Estela Rebouças Bezerra Modesto¹
Aldo Reis de Araújo Lucena Junior²

Resumo

Este trabalho analisa a gestão de resíduos sólidos na cidade de Manaus, com foco na implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei nº 12.305/2010. A escolha do tema se justifica pela crescente preocupação social com os impactos ambientais do descarte inadequado de resíduos e pela relevância jurídica da PNRS, que estabelece diretrizes e responsabilidades compartilhadas entre o poder público, o setor privado e a sociedade. A pesquisa parte da seguinte questão: Como a PNRS tem sido implementada na cidade de Manaus, e quais são os principais desafios e lacunas na gestão de resíduos sólidos que impactam a eficácia dessa política na prática? A hipótese levantada é a de que, apesar dos avanços trazidos pela PNRS, a cidade de Manaus enfrenta entraves estruturais, econômicos e sociais que dificultam sua efetiva aplicação, comprometendo os resultados esperados quanto à sustentabilidade urbana. O objetivo geral é analisar a aplicação da PNRS no contexto manauara, e os objetivos específicos incluem: 1) examinar o contexto histórico e legislativo da política; 2) identificar os principais tipos de resíduos sólidos gerados; e 3) investigar os mecanismos de gestão previstos na legislação e sua aplicação local. O referencial teórico está apoiado em autores como Cardoso e Alves (2020), Cruz e Roberto (2023), Rezende et al. (2013), entre outros. A metodologia adotada é de caráter bibliográfico, qualitativo e descritivo, com análise de doutrina, legislação e estudos de caso. Conclui-se que a implementação da PNRS em Manaus ainda enfrenta limitações significativas, exigindo maior investimento em infraestrutura, educação ambiental e políticas públicas integradas para garantir a gestão sustentável dos resíduos sólidos e reduzir os impactos ao meio ambiente e à saúde pública.

Palavras-chaves: Gestão de Resíduos; PNRS; Cidade de Manaus

Abstract

This study analyzes solid waste management in the city of Manaus, focusing on the implementation of the National Solid Waste Policy (PNRS), established by Law No. 12.305/2010. The choice of this topic is justified by the growing social concern over the environmental impacts of improper waste disposal and by the legal relevance of the PNRS, which sets guidelines and shared responsibilities among public authorities, the private sector, and society. The research is guided by the following question: How has the PNRS been implemented in the city of Manaus, and what are the main challenges and gaps in solid waste management that affect the effectiveness of this policy in practice? The hypothesis suggests that, despite the advances introduced by the PNRS, Manaus faces structural, economic, and social barriers that hinder its effective implementation, compromising the expected outcomes for urban sustainability.

¹ Acadêmico do Curso de Direito do Centro Universitário Luterano de Manaus – CEULM/ULBRA/Manaus, AM. E-mail: estela.reboucas@rede.ulbra.br

² Professor Mestre, orientador da disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso II, do Centro Universitário Luterano de Manaus – CEULM/ULBRA/Manaus, AM. E-mail: aldo.lucena@ulbra.br

The general objective is to analyze the application of the PNRS in the context of Manaus, and the specific objectives include: 1) examining the historical and legislative background of the policy; 2) identifying the main types of solid waste generated; and 3) investigating the management mechanisms provided in the legislation and their local application. The theoretical framework is based on authors such as Cardoso and Alves (2020), Cruz and Roberto (2023), Rezende et al. (2013), among others. The methodology is bibliographic, qualitative, and descriptive, with analysis of doctrine, legislation, and case studies. It is concluded that the implementation of the PNRS in Manaus still faces significant limitations, requiring greater investment in infrastructure, environmental education, and integrated public policies to ensure sustainable solid waste management and reduce environmental and public health impacts.

Keywords: Waste management; PNRS; City of Manaus

3 Introdução

O presente artigo apresenta os resultados da pesquisa sobre a gestão de resíduos sólidos e a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) na cidade de Manaus, caracterizando-se como um estudo de cunho jurídico e socioambiental, com enfoque na eficácia das estratégias adotadas para o tratamento e destinação adequada dos resíduos urbanos.

A pesquisa se justifica pela sua relevância jurídica, diante da necessidade de efetiva aplicação da Lei nº 12.305/2010, que estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e também pela relevância social, considerando os impactos diretos do descarte inadequado de resíduos na saúde pública, na qualidade de vida e na preservação ambiental, especialmente em regiões como a Amazônia, onde os riscos ecológicos são elevados.

O problema da pesquisa foi definido na seguinte pergunta: “Como a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) tem sido implementada na cidade de Manaus, e quais são os principais desafios e lacunas na gestão de resíduos sólidos que impactam a eficácia dessa política na prática?” Esta pergunta sugere a hipótese de que a aplicação da PNRS em Manaus, embora essencial para a promoção de uma gestão sustentável, enfrenta entraves estruturais, econômicos e sociais que comprometem seus resultados práticos, exigindo políticas mais integradas e participativas.

O objetivo geral da pesquisa é analisar a implementação da PNRS na cidade de Manaus, identificando os principais desafios e lacunas que afetam a eficácia dessa política. Os objetivos específicos foram assim definidos: 1) analisar o contexto histórico e legislativo que levou à criação da PNRS; 2) identificar os principais tipos de

resíduos sólidos gerados no Brasil; 3) investigar os mecanismos de gestão previstos na PNRS e sua aplicação no município.

O referencial teórico foi construído a partir de autores como Cardoso e Alves (2020), que discutem os desafios estruturais na aplicação da PNRS; Cruz e Roberto (2023), que analisam a situação específica de Manaus; e Rezende et al. (2013), que tratam dos mecanismos técnicos de gestão de resíduos. Além disso, a base normativa é ancorada na Lei nº 12.305/2010, que estabelece os princípios da responsabilidade compartilhada, da logística reversa e da não geração de resíduos como eixos centrais da política ambiental brasileira.

A metodologia adotada é bibliográfica quanto aos procedimentos técnicos, qualitativa quanto à abordagem, básica quanto à natureza, e descritiva quanto aos objetivos, baseada na análise da legislação, de dados institucionais, de produções acadêmicas e de estudos de caso aplicáveis ao contexto manauara.

Assim, o artigo está dividido em quatro seções principais: 1) contexto histórico e legislativo da PNRS; 2) principais tipos de resíduos sólidos gerados no Brasil; 3) mecanismos de gestão previstos na PNRS e sua aplicação em Manaus; e 4) análise crítica dos desafios e perspectivas para a efetiva implementação da política no município.

Quanto à hipótese, a pesquisa confirma que, embora a PNRS represente um avanço normativo, sua eficácia prática em Manaus é limitada por obstáculos como a ausência de infraestrutura adequada, baixa conscientização da população e dificuldades na articulação entre os setores público, privado e sociedade civil.

4. Referencial Teórico

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei nº 12.305/2010, representa um marco importante na gestão de resíduos no Brasil, ao estabelecer diretrizes para a redução, reutilização e reciclagem, buscando minimizar os impactos ambientais e sociais relacionados ao descarte inadequado de resíduos. “O avanço da gestão de resíduos no Brasil necessita de grande atenção e esforço coletivo do setor produtivo, do governo, da população e dos órgãos de fiscalização como forma de alcançar uma efetiva proteção social e do meio ambiente” (BRASIL, 2023).

No entanto, a aplicação dessa política em diferentes municípios enfrenta desafios significativos, especialmente em áreas urbanas com rápido crescimento populacional. Cruz e Roberto (2023) frisa que uma das formas predominantes de gestão dos resíduos sólidos urbanos é o processo de coleta, transporte e descarte em aterros sanitários. No entanto, essa prática enfrenta inúmeros obstáculos, como a limitada disponibilidade de espaços apropriados para o descarte, o potencial de contaminação de recursos hídricos e do solo, a emissão de gases que contribuem para o efeito estufa, além de causar poluição visual e odor desagradável.

Para Cardoso e Alves (2020) “a complexidade de fatores culturais, políticos, econômicos, sociais, ambientais e tecnológicos deve ser levada em consideração no planejamento das ações da gestão dos resíduos sólidos”. No contexto da Cidade Manaus, “o desafio da gestão de resíduos sólidos persiste, e a situação futura permanece incerta. Estima-se que a cidade produz entre duas e três mil toneladas de lixo doméstico diariamente, evidenciando a magnitude do problema” ABREMA (2024), demonstrando dessa forma que enfrenta dificuldades em alinhar-se às metas e práticas sustentáveis propostas pela PNRS.

Além disso, a carência de programas de educação ambiental e de incentivos econômicos para empresas e indústrias que adotam práticas sustentáveis agrava a situação, dificultando a promoção de uma cultura de responsabilidade compartilhada no ciclo de vida dos produtos. “A conscientização da população sobre a importância da redução, reutilização e reciclagem de resíduos também desempenha um papel crucial na gestão sustentável desses materiais” (CRUZ e ROBERTO, 2023).

De acordo com Cardoso e Alves (2020) “umas das principais metas do esboço do PMRS era a implantação de um programa de coleta seletiva e a inclusão social dos catadores de materiais recicláveis”. “Os catadores desempenham um papel fundamental na coleta de materiais recicláveis, sendo responsáveis por coletar 90% de tudo o que é reciclado no Brasil atualmente” (CRUZ e ROBERTO, 2023). A atuação das cooperativas envolvendo catadores é essencial para a eficácia da PNRS, evidencia a necessidade de políticas mais inclusivas e de suporte governamental.

Assim, a revisão da literatura aponta que, embora a PNRS tenha representado um avanço legislativo na gestão de resíduos sólidos, a implementação dessa política em Manaus e em outras cidades depende de investimentos em infraestrutura, programas educacionais e apoio ao setor informal, elementos fundamentais para a superação das lacunas na gestão de resíduos sólidos no Brasil.

4.1 CONTEXTO HISTÓRICO E LEGISLATIVO QUE LEVOU À CRIAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PNRS) NO BRASIL

A criação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) no Brasil reflete um longo percurso de debates e aprimoramentos no campo da gestão de resíduos, resultado de pressões socioambientais e econômicas ao longo das décadas.

o Brasil é um dos países que mais gera resíduos sólidos, cuja destinação final deveria receber tratamento, de acordo com a legislação e as tecnologias atualmente disponíveis, mas acabam, em números significativos, sendo despejados a céu aberto, lançados na rede pública de esgotos ou até queimados – comportamento este que pode desencadear uma série de problemas como contaminação de solos, cursos d'água e lençóis freáticos, além de doenças como dengue, leishmaniose, leptospirose e esquistossomose, entre outras, cujos vetores encontram nos lixões um ambiente propício para sua disseminação, conforme explana o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA *apud* SILVA *et. al.*, 2022).

A preocupação ambiental tem crescido, uma vez que a preservação do meio ambiente impacta diretamente a qualidade de vida e a saúde humana. O aumento populacional e a urbanização intensiva alteraram a relação entre homem e natureza, contribuindo para problemas como poluição do ar, degradação do solo, contaminação de águas pelo chorume e aumento de doenças associadas ao acúmulo de lixo (COUTINHO *et al.*, 2011 *apud* EL-DEIR, 2017). Diante disso, torna-se essencial adotar modelos de gestão sustentáveis. A discussão sobre sustentabilidade tem influenciado empresas, políticas públicas e legislações.

Nesse contexto, a geração de resíduos sólidos em áreas urbanas é um fator significativo na crise ambiental, impulsionada por um modelo econômico que promove o consumo excessivo e o desperdício (POLAZ; TEIXEIRA, 2009 *apud* EL-DEIR, 2017). Esse cenário impulsionou a formulação de um marco legal que visa estruturar as práticas de manejo de resíduos em todas as esferas de governo, bem como fomentar a compartilhada entre cidadãos, empresas e poder público.

“A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) passou 19 anos em discussão na Câmara, onde mais de cem propostas foram analisadas a partir de projeto do então senador Francisco Rollemberg” (AGENCIA SENADO, 2012). “A PNRS brasileira foi inspirada na legislação europeia, que há mais de 20 anos vem

ganhando destaque e tornou-se referência mundial na Gestão e Tratamento dos seus resíduos, através da Diretiva 2008/98 CE” (OTERO, 2019).

A PNRS traz em seu documento alguns instrumentos, tais como: a coleta seletiva, a logística reversa, a educação ambiental e os planos de resíduos sólidos. O programa visa à participação de todas as esferas (federal, estadual e municipal; pública e privada), a fim de tornar-se mais eficaz (RODRIGUES e RODRIGUES, 2020).

O princípio da gestão compartilhada dos resíduos sólidos enfatizado na PNRS mostra a relevância da participação da sociedade no gerenciamento dos resíduos. Neste contexto, é importante que os planos de ações para implementação da PNRS contribuam para colocar em prática a responsabilidade compartilhada envolvendo os gestores públicos, a sociedade civil e o setor privado (CARDOSO e ALVES, 2020)

Esse modelo de responsabilidade compartilhada é um avanço importante em termos de sustentabilidade, pois busca reduzir a geração de resíduos na fonte e valorizar o uso consciente dos recursos.

Apesar das barreiras, a criação da PNRS é vista como um avanço na legislação ambiental brasileira, consolidando a necessidade de um compromisso coletivo com a gestão de resíduos e estimulando mudanças de comportamento entre os diversos agentes envolvidos. A trajetória da PNRS evidencia, portanto, um marco na evolução legislativa em prol de um modelo de desenvolvimento mais sustentável e socialmente responsável.

4.2 PRINCIPAIS TIPOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS NO ÂMBITO NACIONAL

A classificação dos resíduos sólidos é essencial para o plano de gerenciamento de resíduos sólidos (PGRS) porque permite um entendimento detalhado das características e dos riscos associados a cada tipo de resíduo, possibilitando a elaboração de estratégias de gestão adequadas para cada categoria.

A classificação de resíduos envolve a identificação do processo ou atividade que lhes deu origem e de seus constituintes e características e a comparação destes constituintes com listagens de resíduos e substâncias cujo impacto à saúde e ao meio ambiente é conhecido (NBR 10004:2004).

De acordo com Brasil (2022) “o conjunto de tipologias de resíduos de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), classificados quanto à sua origem e periculosidade:”

Art. 13. Para os efeitos desta Lei, os resíduos sólidos têm a seguinte classificação:

I - quanto à origem:

- a) resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em residências urbanas;
- b) resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana;
- c) resíduos sólidos urbanos: os englobados nas alíneas “a” e “b”;
- d) resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: os gerados nessas atividades, excetuados os referidos nas alíneas “b”, “e”, “g”, “h” e “j”;
- e) resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os gerados nessas atividades, excetuados os referidos na alínea “c”;
- f) resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações industriais;
- g) resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde, conforme definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS;
- h) resíduos da construção civil: os gerados nas construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes da preparação e escavação de terrenos para obras civis;
- i) resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades agropecuárias e silviculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas atividades;
- j) resíduos de serviços de transportes: os originários de portos, aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira;
- k) resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, extração ou beneficiamento de minérios;

II - quanto à periculosidade:

- a) resíduos perigosos: aqueles que, em razão de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, apresentam significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental, de acordo com lei, regulamento ou norma técnica;
- b) resíduos não perigosos: aqueles não enquadrados na alínea “a” (BRASIL, 2010).

Sua identificação permite o adequado planejamento do setor por meio de políticas públicas, estratégias e soluções que assegurem a destinação ambientalmente adequada preconizada pela PNRS (BRASIL, 2022). A identificação adequada dos resíduos sólidos é importante para o cumprimento das legislações ambientais, como a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), que exige que empresas e municípios adotem práticas de manejo específicas para cada tipo de resíduo. Isso facilita a fiscalização e garante que as normas de segurança e sustentabilidade sejam seguidas, protegendo o meio ambiente e incentivando a responsabilidade compartilhada no ciclo de vida dos produtos.

4.3 OS MECANISMOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PREVISTOS NA PNRS

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) estabelece diversos mecanismos para a gestão eficiente dos resíduos sólidos, como a coleta seletiva, a reciclagem e a logística reversa, com o objetivo de reduzir o impacto ambiental e promover um uso mais sustentável dos recursos. Para o êxito de qualquer programa de gerenciamento de resíduos, é essencial entender detalhadamente os tipos e volumes gerados, permitindo um planejamento eficaz do sistema de gestão. Esse planejamento deve incorporar os princípios fundamentais de conceitos indispensáveis de não geração e redução da geração de resíduos, e não somente a coleta, o transporte, a reciclagem e a destinação final (REZENDE *et. al.*, 2013).

As políticas de não geração e redução da geração de resíduos envolve modelo de produção onde a “distribuição e o consumo sejam repensados, incentivando, quando viável, modelos que não resultem, ou pelo menos reduzam a geração de resíduos” (BRASIL, 2022) .

A coleta seletiva tem por objetivo a separação ou pré-separação dos materiais que podem ser recuperados na própria fonte geradora, com acondicionamento diferenciado para cada material (REZENDE *et. al.*, 2013). A coleta permite a separação dos materiais recicláveis ainda na origem, facilitando a recuperação de recursos e reduzindo a quantidade de resíduos destinados aos aterros.

A Lei Nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 define em seu art. 3º, inciso XIV reciclagem como:

XIV - reciclagem: processo de transformação dos resíduos sólidos que envolve a alteração de suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com vistas à transformação em insumos ou novos produtos, observadas as condições e os padrões estabelecidos pelos órgãos competentes do Sisnama e, se couber, do SNVS e do Suasa;

A reciclagem também é um pilar importante da PNRS, com o potencial de promover uma economia circular e gerar empregos, especialmente em municípios com alto índice de geração de resíduos. “Dentre os fatores de recuperação de recicláveis no Brasil são influenciados pela: sazonalidade do mercado, a situação econômica, a distribuição geográfica e a existência de mercado consumidor” (BRASIL, 2022)

Outro mecanismo essencial da PNRS é a logística reversa, que estabelece a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, garantindo que fabricantes, distribuidores e consumidores tenham um papel ativo na destinação final adequada. A Lei Nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 define em seu art. 3º, inciso XII logística reversa como:

XII - logística reversa: instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada;

De acordo com Brasil (2022), a logística reversa é particularmente importante para produtos com potencial contaminante, como pilhas, baterias e eletroeletrônicos, que podem causar danos ao meio ambiente e à saúde pública se descartados incorretamente.

Na análise da aplicação desses mecanismos, em esfera municipal, nota-se as frequentes dificuldades na implementação da PNRS devido a limitações financeiras e estruturais.

A implementação de um programa para o gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos de um município representa um grande desafio, necessitando, para a sua efetivação, a participação e responsabilidade compartilhada entre o Poder Público, a população e o setor produtivo. A efetivação do planejamento será positiva se forem classificados e quantificados os resíduos sólidos gerados em uma cidade, já que esta é a etapa inicial do processo de gestão municipal dos resíduos urbanos, e determina as ações e modelos a serem adotados (REZENDE et. al., 2013).

A PNRS propôs um modelo de gestão de resíduos sólidos e eficiente, fundamentado em princípios alinhados ao desenvolvimento sustentável, idealizado pela sociedade contemporânea. No entanto, o limitado comprometimento no planejamento federal, especialmente em relação à destinação de recursos e implementação de políticas públicas, criou um cenário de insuficiência técnica e financeira, impedindo a maioria dos municípios de atender plenamente às exigências estabelecidas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa teve como objetivo geral analisar a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) na cidade de Manaus, buscando compreender como essa política tem sido aplicada no contexto local, bem como identificar os principais desafios e lacunas enfrentados.

A análise desenvolvida evidencia que, apesar da existência da Lei nº 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), sua aplicação no município de Manaus ainda é marcada por desafios significativos. A PNRS estabelece diretrizes fundamentais para a gestão adequada dos resíduos, priorizando a não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento e a sua destinação ambiental mais correta. No entanto, observa-se que essas diretrizes não estão sendo plenamente efetivadas na prática municipal.

No cumprimento dos objetivos propostos, verificou-se que o contexto histórico e legislativo da PNRS foi resultado de quase duas décadas de debates, inspirando-se em modelos europeus e consolidados no Brasil, percebeu-se também pequenos avanços legislativos, mas a sua efetivação na prática ainda esbarra em dificuldades estruturais e operacionais, especialmente na esfera municipal. Além disso, foi possível identificar os principais tipos de resíduos sólidos gerados, sendo eles: domiciliares, comerciais, industriais e da construção civil. Em análise dos mecanismos de gestão previstos na PNRS, constatou-se que embora haja uma previsão legal de instrumentos como coleta seletiva, reciclagem e logística reversa, sua aplicação em Manaus ainda é limitada. Faltam investimentos adequados em infraestrutura e em políticas públicas, além de incentivos a programas permanentes de educação ambiental e incentivo.

Diante desse cenário, notou-se a urgência do município de Manaus investir esforços para o cumprimento da PNRS, com investimentos em infraestrutura, fortalecimento da coleta seletiva, apoio às cooperativas e, principalmente, a implementação de programas permanentes de educação ambiental. Somente por meio da aplicação rigorosa dos instrumentos legais e da responsabilidade compartilhada será possível alcançar uma gestão eficiente, sustentável e capaz de promover a preservação ambiental e a melhoria da qualidade de vida da população.

REFERENCIAL TEÓRICO

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 10.004: Resíduos sólidos – Classificação. Rio de Janeiro, 2004c. 71 p.

ABREMA. **Manaus Enfrenta Desafios Em Gerir Resíduos Sólidos Com Futuro Incerto**. 20/08/2024. Disponível: <<https://amazonas1.com.br/manaus-enfrenta-desafios-em-gerir-residuos-solidos-com-futuro-incerto/>> Acessado em 01 de nov de 2024.

AGÊNCIA SENADO. **Política de resíduos: debate levou 20 anos**. Divulgado em 06/03/2012. Disponível em:< <https://www12.senado.leg.br/noticias/especiais/especial-cidadania/problemas-do-lixo-dependem-da-aplicacao-de-leis/politica-de-residuos-debate-levou-20-anos>> Acessado em 01 de nov de 2024.

BRASIL. Conselho Nacional do Ministério Público. **Gestão de resíduos: estratégias de atuação interinstitucional**. / Conselho Nacional do Ministério Público. - Brasília: CNMP, 2023.

BRASIL. **Lei nº 12.305**, de 02 de agosto de 2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS);

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Secretaria de Qualidade Ambiental. Plano Nacional de Resíduos Sólidos - Planares [recurso eletrônico] / coordenação de André Luiz Felisberto França... [et. al.]. – Brasília, DF: MMA, 2022.

CARDOSO, Jailson Jorge; ALVES, Silvânio Vanderlei. **Desafios Para Implementação Da Política Nacional De Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010): Um Estudo De Caso No Município De Feira Nova / Pernambuco**. Gramado, 2020. Disponível em:< <https://www.ibeas.org.br/conresol/conresol2020/VIII-001.pdf>> Acessado em 04 de nov de 2024.

CRUZ Kleudson Maciel, ROBERTO, José Carlos Alves. **Gestão ambiental e sustentabilidade: resíduos sólidos urbanos em Manaus**. Contribuciones a Las Ciencias Sociales, São José dos Pinhais, v.16, n.6, p. 4455-4470, 2023. Disponível em:<https://www.researchgate.net/publication/371795349_Gestao_ambiental_e_sustentabilidade_residuos_solidos_urbanos_em_Manaus> Acessado em 02 de nov de 2024.

EL-DEIR, Soraya Giovanetti. **Resíduos sólidos** [livro eletrônico]: diagnósticos e alternativas para a gestão integrada / Soraya Giovanetti El-Deir, Raísa Prota Lins Bezerra, Wagner José de Aguiar. -- 2. ed. -- Recife : EDUFRPE, 2017. 392 p.

OTERO, Grece. **Política Nacional de Resíduos Sólidos:** Diante do grande abismo entre teoria e prática é hora de construir as pontes. revistaestimuladamente.com.br. Ano 2 | dezembro 2019. Disponível: < https://revistaestimuladamente.com.br/wp-content/uploads/2020/01/Revista-Estimuladamente_Edicao-09.pdf> Acessado em 01 de nov de 2024.

REZENDE, J.H.; CARBONI, M.; MURGEL, M.A.T.; CAPPES, A.L.A.P.; TEIXEIRA, H.L.; SIMÕES, G.T.C.; RUSSI, R.R.; LOURENÇO, B.L.R.; OLIVEIRA, C.A. **Composição gravimétrica e peso específico dos resíduos sólidos urbanos em Jaú-SP.** Engenharia Sanitária e Ambiental, v.18, n.1, p.01-08, 2013.

RODRIGUES, Loredany Consule Crespo; RODRIGUES, Cristiana Tristão. **Impactos Da Política Nacional De Resíduos Sólidos Na Qualidade De Vida:** Uma Avaliação Nos Municípios Mineiros. planejamento e políticas públicas | ppp | n. 56 | out./dez. 2020. Disponível em <<https://www.ipea.gov.br/ppp/index.php/PPP/article/download/1137/562/5171>> Acessado em 01 de nov de 2024.

SILVA, A. B. A.; SILVA, D. A. L.; MARIALVA, L.L.; NEVES, L.A. **Solid Urban Waste Management and Analysis of its Energy Potential in Multifamily Housing.** In: ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA DO AMBIENTE CONSTRUÍDO, 19., 2022, Canela. Anais. Porto Alegre: ANTAC, 2022. p. 1-11.